

OLIV TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISH TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISH: MODELLAR, STRATEGIYALAR VA ISTIQBOLLI TUZILMALAR

Boltayeva Sitora Mirdjonovna
Toshkent International University
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari (OTM) boshqaruv tizimining zamonaviy holati, xususan, ta'limning "tovar elementi" va faoliyat ob'ektlariga yo'naltirilgan jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ta'lim sifatining pasayishiga sabab bo'layotgan ob'ektiv omillar — talabalar bilim darajasining tushishi, pedagogik faoliyatga e'tiborning yetishmasligi va yuqori o'quv yuklamasi kabi muammolar ko'rib chiqilgan. Muallif tomonidan boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-nazariy takliflar, jumladan, divizional, loyihaviy va matritsali tuzilmalarni joriy etish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim menejmenti, boshqaruv tamoyillari, divizional tuzilma, matritsali model, innovatsion ekotizim.

Аннотация: В данной статье основное внимание в управлении ВОУ уделяется «товарному элементу» образования, рассматриваются его ключевые составляющие и объекты деятельности. Разработаны теоретические и научные предложения по устранению объективных факторов, снижающих качество образования, таких как снижение уровня знаний студентов и недостаточное внимание к личности преподавателя и учебному процессу в аудиториях.

Ключевые слова: менеджмент высшего образования, принципы управления, дивизиональная структура, матричная модель, инновационная экосистема.

Abstract: This article examines the management of Higher Education Institutions (HEIs) with a primary focus on the "commodity element" of education, identifying key educational components and operational objects. Theoretical and scientific proposals are developed to address objective factors leading to a decline in educational quality, such as decreasing student proficiency levels and insufficient focus on faculty personalities and classroom activities.

Keywords: higher education management, management principles, divisional structure, matrix model, innovative ecosystem.

Jahonda oliy ta'lim boshqaruvi faoliyatining samaradorligini ta'minlash, raqamli transformatsiyalash, zamonaviy boshqaruv modellari va mexanizmlarini ishlab chiqish, sifat menejmenti va korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish, oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligi va investitsion jozibadorligini oshirish, shuningdek, ta'lim va ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish, innovatsion ishlanmalarni yaratish va tijoratlashtirish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, mintaqaviy va global darajadagi integratsion jarayonlarni tashkil etish, iqtisodiyot sub'ektlari o'rtasidagi hamkorlik aloqalaridan sinergik samarani olish borasida oliy ta'lim sohasining yetakchiligini ta'minlash, boshqaruv tizimini takomillashtirishning fundamental va amaliy muammolari yechimini topish olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonda zamonaviy tarkibiy tuzilmaga ega bo'lgan va raqobatbardosh iqtisodiyotni barpo etish hamda aholi farovonligini oshirishda ta'lim, shu jumladan, oliy ta'lim tizimi salohiyatidan keng foydalanishga e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'kidlanganidek, "Shu yurtda yashayotgan har bir insonning tinch va baxtli hayot kechirishi, uning sog'lig'i joyida bo'lishi, yaxshi ta'lim olishi, oilasini tebratishi uchun qanday sharoit kerak bo'lsa, hammasini yaratib berishga harakat qilyapmiz va bu yo'ldan

aslo to'xtamaymiz. Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir".[1] Oliy ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar natijasida ta'lim muassasalariga akademik, tashkiliy-boshqaruv va moliyaviy mustaqillik berish, ilmiy tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish maqsadida nodavlat va notijorat oliy o'quv yurtlari tashkil etish, shtat birliklari sonini belgilash, boshqaruv tuzilmasini tasdiqlash, mehnat bozori talablaridan kelib chiqqan holda yangi ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarini ochish, boshqa davlat fuqarolarini o'qishga qabul qilish va masofaviy ta'lim berish tartibini belgilash imkoni berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim muassasalarida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi "Universitet 3.0" konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish vazifasi belgilab berilgan. [2]

Mazkur vazifaning bajarilishi birinchi navbatda, OTM faoliyatida samarali boshqaruv tizimini shakllantirish bilan bog'liq. Qayd etish lozimki, uzoq yillar davomida OTMlar boshqaruv tizimi chiziqli funksional tuzilmalar bo'lib qoldi. Ana'naviy holda har bir OTMda rektor, uch nafar prorektor (amaliy faoliyatda ularning soni ko'proq bo'lishi mumkin): OTMning ta'lim jarayonini tashkil etuvchi o'quv ishlari bo'yicha prorektor; OTMning ilmiy-tadqiqot kompleksini tashkil etuvchi ilmiy ishlar bo'yicha prorektor va OTM faoliyatining texnik vositalarini tashkil etuvchi ma'muriy-xo'jalik faoliyati bo'yicha prorektor lavozimlari kiritilgan. Bevosita o'quv va ilmiy faoliyatni olib borish uchun ixtisosliklar bo'yicha fakultetlar, mutaxassis tayyorlovchi va yordamchi kafedralar tashkil etiladi. Ushbu ierarxik boshqaruv tuzilmasi nisbatan barqaror tashqi muhit sharoitida yuqori samaradorlikni ta'minlab berishi mumkin. Ammo tashqi muhitning o'zgaruvchanligi va ta'lim xizmatlariga bo'lgan talabning tebranuvchanligi sharoitida chiziqli-funksional boshqaruv tizimiga xos bo'lgan jiddiy muammolar, ya'ni yangiliklarni joriy etishning sustligi, tarkibiy bo'linmalar o'rtasida ilmiy va akademik aloqadorlik darajasining pastligi, xarajatlarining oshib borishi va boshqalarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Oliy ta'lim muassasalari faoliyati boshqaruv tizimga taalluqli bo'lgan asosiy tushunchalarning iqtisodiy mohiyatiga aniqlik kiritishga harakat qilamiz.

Ilmiy va amaliy manbalarda "boshqaruv" kategoriyasini talqin etishga doir ko'plab yondashuvlar mavjud. Xususan, ushbu kategoriyani iqtisodiyot sub'ekti faoliyatiga ta'siri nuqtai-nazaridan talqin etilishiga ko'ra: "boshqaruv – bu sub'ektlar va rahbar organlar tomonidan kutilayotgan natijalarga erishish uchun insonlar va iqtisodiyot ob'ektlari faoliyatiga ta'sir o'tkazishdir". [3] Boshqaruv fanining fundamental asoslarini rivojlantirishga muhim hissa qo'shgan iqtisodchi olimlarning bir qismi boshqaruvni jarayon sifatida talqin etgan. Xususan, M.Meskonning "Menejment asoslari" nomli kitobiga qayd etilishicha: "...boshqaruv – bu tashkilot tomonidan belgilangan maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan rejalashtirish, tashkil qilish, motivatsiya va nazorat jarayonidir".[4] Shuningdek, menejment sohasining taniqli vakillaridan biri bo'lgan P.F.Drukerning fikricha: "Boshqaruv inson faoliyatining alohida turi hisoblanib, uyushmagan olomoni maqsadga yo'naltirilgan va iqtisodiy unumdor guruhga aylantiradi. Boshqaruv mohiyatan ijtimoiy o'zgarishlarni rag'batlantiradi".[5]

Taniqli olim D.S.Sinkning "Unumdorlikni boshqarish" nomli asarida boshqaruvning ikki tomonlama xususiyatiga e'tibor qaratgan. Unga ko'ra: "Boshqaruv san'at va fan uyg'unligi natijasidir. Uning vazifalari, birinchidan, insonlarni rag'batlantirish va ularni har bir aniq vaziyatning o'zaro aloqadorligi, sabablari va oqibatlarini to'liq tushungan holda berilgan vazifalarni bajarishga yo'naltirish va ikkinchidan, tashkilot ichidagi insonlar faoliyatini birlashtirishdan iborat".[6]

Boshqaruv faniga oid klassik adabiyotlarda keltirilgan talqinlar umumlashtirilgan holda boshqaruv: a) iqtisodiyot sub'ekti faoliyatiga ta'sir o'tkazish jarayoni; b) iqtisodiyot sub'ekti faoliyatini maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etishga qaratilgan faoliyat yo'nalishi sifatidagi yondashuvlar mavjudligidan dalolat beradi.

Xuddi shunday xulosaga kelgan rus olimasi T.A.Andreevaning "Sanoat korxonalarini boshqarishda sifat va strategik menejmentning integratsiyalangan tizimini rivojlantirish" nomli

ilmiy tadqiqot ishida e'tirof etilishicha: "...boshqaruv jarayon yoki faoliyat yo'nalishi sifatida talqin etilishidan qat'iy nazar boshqaruv sub'ektlariga ma'lum ta'sir o'tkazadi. Mazkur jarayonlar yoki faoliyat yo'nalishlari belgilangan maqsadlarga erishish uchun resurslardan optimal foydalanishga qaratilgan. Bundan tashqari, bilimlarning ilmiy sohasi sifatida boshqaruv fani samaradorlikni oshirish maqsadida qo'llaniladigan xususiy metodologiya, tamoyillar, vositalar va boshqaruv shakllariga ega". [7]

Tadqiqot metodologiyasi. Oliy ta'lim muassasalari boshqaruv tizimini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha dialektik va tizimli uondashuv, quoslash, yemperik tadqiqot hamda quosiu tahlil kabi usullari orqali sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash bo'uicha tavsualar ishlab chiqilgan.

Tahlil va natijalar. OTMlar faoliyatini tashkil etishning dastlabki (klassik) modellari taxminan 1815-1850 yillar davomida shakllanib bordi. Mazkur modellar shartli ravishda quyidagicha guruhlanishi mumkin:

1. Gumbold tadqiqot universitetining nemis modeli. Mazkur modelda ilmiy va ta'lim faoliyati qat'iy uzviylikda olib borilishi nazarda tutilgan. Talabalar bazaviy (fundamental) bilimlar bilan bir qatorda, ilmiy faoliyatni olib borish ko'nikmalarini egallashlari lozim bo'ladi. Nemis modelining asosiy xususiyatlari sifatida nemis jamiyati va uning fuqarosini rivojlantiruvchi yangi bilimlarni yaratish, nemis universitetlari faoliyatini boshqarishda akademik mustaqillikning berilishi, professor-o'qituvchilarni jalb qilishda ularning ilmiy tadqiqotlari natijalariga asosiy e'tibor qaratilishidir.

2. Internat tipidagi britaniya modeli (Oksbrij modeli). Ushbu modelda tashkil etilgan universitetlarda bosh e'tibor talabalarning o'qituvchilar bilan yaqin muloqot olib borishiga qaratilgan. Talabalarga biriktirilgan tyutor (ustoz) o'rtasidagi hamkorlik aloqalarining o'rnatilishi va individual mashg'ulotlarni tashkil etilishi ma'ruza va seminarlarga tenglashtirilgan.

3. Universitetlarning fransuz modeli (katta maktablar modeli). Ushbu model davlat boshqaruvi uchun rahbarlar va yetakchi mutaxassislarni tayyorlashga ixtisoslashgan "elitar" OTMlarni shakllantirishga yo'naltirilgan.

4. Chikago modeli. Mazkur modelda faoliyat yurituvchi OTMlarning ta'lim kurslari gumanitar yo'nalishdagi umumta'lim dasturlari asosida tashkil etilgan.

OTMlarni tashkil etish modellari shuningdek, ta'lim xizmati ko'rsatilayotgan auditoriya, tarixiy an'analar, moliyaviy resurslar bilan ta'minlanish, professor-o'qituvchilarning malakasi va boshqa xususiyatlariga qarab ham guruhlanishi mumkin (1-jadval).

1-jadval

Zamonaviy OTM faoliyatini tashkil etish modellari

OTM MODEL	MODELGA XOS BO'LGAN ASOSIY XUSUSIYATLAR
Elitar universitetlar (the elite university)	Kuchli global brend, kuchli moddiy-texnik baza, ko'p asrlik tarix va jahon miqyosidagi professorlarga ega bo'lgan universitet
Ommaviy universitetlar (the mass university)	Jamiyatning "o'rta" sinfiga mansub bo'lgan shaxslarga sifatli ta'lim xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan universitetlar.
Ixtisoslashgan universitetlar (the niche university)	Ta'lim yoki ilmiy faoliyatning tor doirasiga ixtisoslashgan universitetlar
Mahalliy universitetlar (the local university)	Malakali mutaxassislarni tayyorlash yoki mahalliy hamjamiyat talablari asosida amaliy tadqiqotlarni bajarish, mintaqaning rivojlanishida asosiy rol kasb etuvchi universitetlar

Yuqorida qayd etilganidek, OTM faoliyatini tashkil etishning ko'plab modellari mavjudligiga qaramasdan, oliy ta'limdagi transformatsion jarayonlarning yo'nalishlarini belgilab

beruvchi asosiy trend Universitet 1.0 modelidan Universitet 3.0 modeliga o'tish hisoblanadi. Ushbu modellarning mohiyatini ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

Universitet 1.0 modelida faqat ta'lim faoliyatini amalga oshirish nazarda tutilgan bo'lib, bilimlarni yetkazib berish, kadrlarni tayyorlash va bitiruvchilarning ijtimoiy ravnaqini ta'minlash asosiy funksional vazifalar hisoblanadi. Universitet 2.0 modeli bu tadqiqot muassasasi bo'lib, ikki missiyani, ya'ni ta'lim va ilmiy tadqiqotlarni bajaradi. Bunda funksional vazifalar ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish orqali yangi bilimlarni yaratish va ijtimoiy-iqtisodiy tizim sub'ektlari uchun konsalting xizmatlari bilan kengaytiriladi. Mutaxassislarni tayyorlash ilmiy jarayonning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Universitet 3.0 da yuqoridagi missiyalar bilan bir qatorda, uchinchi missiya – bilimlar va ilmiy yangiliklarni tijoratlashtirish paydo bo'ladi. Bunday muassasa intellektual mulkka egalik qilish huquqiga ega bo'ladi, tadbirkorlik ekotizimi va istiqbolli texnologik bozorlarni shakllantirishda yetakchilik rolini bajaradi, shuningdek, mamlakatning jahondagi iqtisodiy maqomini oshirish markaziga aylanadi. Kelajak universiteti sifatida e'tirof etilayotgan Universitet 4.0 loyihasi faqatgina ta'lim, fan va innovatsiyalar jamlanmasi bo'lmasdan, balki jamiyatdagi barcha tuzilmalar integratsiyasi, butun umr davomida inson kapitalini rivojlanishini ta'minlovchi tizimni shakllantirishni nazarda tutadi¹. Universitet 4.0 rivojlanish hamda ijtimoiy va iqtisodiy xarajatlarni kamaytirish masalalarini hal etish maqsadida tadqiqotchilar, professor-o'qituvchilar, talabalar, biznes sub'ektlari, hokimiyat organlari, mahalliy hamjamiyatlarni "hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish uchun platforma vazifasini bajaruvchi universitet"dir. Universitet 4.0ning asosiy xususiyatlari sifatida ta'lim dasturlarining moslashuvchanligi, talabalar bilimi va kompetensiyalarini mustaqil ekspertlar yoki maxsus dastur va platformalar yordamida baholash tizimiga o'tish, talabalarda kognitiv (tizimli va tanqidiy fikrlash), jamoada ishlash va raqamli ko'nikmalar kombinatsiyasini shakllantirishni keltirish mumkin. Bunday sharoitda belgilab berilgan strategik maqsadlarga erishish imkoniyatini beruvchi prinsipal yangi boshqaruv tizimini joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kab etadi. Oliy ta'lim sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar OTM boshqaruv tizimini takomillashtirishning bir qator istiqbolli yo'nalishlarini rivojlanishiga olib keldi.

Birinchi yo'nalish boshqaruvning divizional tuzilmasini joriy etishdan iborat. Divizional tuzilmalarning OTM boshqaruvida qo'llanilishi muayyan ixtisoslik hamda keng huquq va muxtoriyatga ega bo'lgan ma'muriy birlikni ajratib olishni nazarda tutadi. OTM doirasida ilmiy va ta'lim faoliyati yo'nalishlariga mos bo'lgan bir nechta ma'muriy birliklar yaratiladi. OTM rahbariyati ixtiyorida strategik boshqaruv, moliviy mablag'larni yig'ish va taqsimlash, ma'muriy birliklarni uslubiy qo'llab-quvvatlash va nazorat kabi muhim funksiyalar saqlanib qoladi.

OTMlarda divizional tuzilmalarning joriy etilishi bir qator imkoniyatlarni yaratishi mumkin. Xususan: OTM tashqi muhitida yuz berayotgan o'zgarishlarga tezkor reaksiya bildirish; OTM oliy rahbariyatini joriy masalalar uchun sarflanayotgan vaqtini kamaytirish hamda ularning e'tiborini strategik masalalarda jamlanishini ta'minlash; avtonom birliklar doirasida ta'lim va ilmiy faoliyat elementlari uzviyligini shakllantirish; OTM faoliyatiga jarayonli boshqaruv elementlarini joriy etish.

Xulosa. Bugungi kunda OTM boshqaruvining aso'iy e'tibori aynan ta'limning "tovar elementi"ga qaratilgan. Albatta, u ta'limning muhim elementi va faoliyat ob'ekti hisoblanadi. Ammo abituriyentlar bilimi darajasining pasayib borishi, professor-o'qituvchilar shaxsi va auditoriyadagi ta'lim faoliyatiga bo'lgan e'tiborning yetarli emasligi ta'lim sifatining pasayishiga olib keluvchi ob'ektiv omil bo'lib qoladi. Fikrimizcha, professor-o'qituvchilar zimmasidagi o'quv yuklamasi (auditoriya soatlari)ning kattaligi natijasida jismoniy va ruhiy charchoqning kuchayib borishi, byurokratik qog'ozbozlikning saqlanib qolganligi, malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarining samarasizligi hamda boshqalar ta'lim sifatini belgilab beruvchi bosh omillar hisoblanadi.

OTM boshqaruv tizimini takomillashtirishning ikkinchi yo'nalishi ta'lim jarayoniga

¹ Fisk P. Education 4.0. <https://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/>

loyihaviy tuzilmalarni joriy etish hisoblanadi. Loyihaviy tuzilma deganda aniq belgilab olingan vazifani bajarish uchun vaqtinchalik jamoalarni shakllantirish tushiniladi. Vazifa bajarilgach, vaqtinchalik jamoa tarqatib yuboriladi va mutaxassislar asosiy ish joyiga qaytariladi. Boshqaruv tizimini takomillashtirishning yana bir yo'nalishi matritsali tashkiliy tuzilmalarni OTM faoliyatiga joriy etish hisoblanadi. Mazkur tashkiliy tuzilma chiziqli-funksional yoki istalgan boshqa boshqaruv tizimida qo'llanilishi mumkin. Matritsali tashkiliy tuzilma aniq belgilab olingan fanlararo loyihalarni amalga oshirish uchun turli kafedralarda faoliyat yurituvchi professor-o'qituvchilarni bir joyga to'planishini nazarda tutadi. Albatta, matritsali tashkiliy tuzilma ilmiy-amaliy faoliyat samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishiga qaramasdan, yakka rahbarlik tamoyillarining buzilishi (ya'ni, bir professor-o'qituvchi bir vaqtning o'zida kafedra mudiri va loyiha rahbariga bo'ysunishi) alohida xodimlar zimmasidagi vazifalarni ko'paytirib yuborishi va rahbarlar o'rtasida ma'lum nizolarning kelib chiqishiga olib kelishi mumkin.

Boshqaruv tizimida matritsali tarkibiy tuzilmalarning shakllantirilishi, fikrimizcha, quyidagi ustuvorliklarni beradi:

Birinchi, bakalavr va magistrlarda kompetensiyalar matritsasi yoki kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan modelni kiritish, ilmiy tadqiqotlarni o'tkazish va olingan natijalarni tadbirkorlik faoliyatida qo'llash imkoniyati kengaytiriladi.

Ikkinchi, loyihalarni amalga oshirishda boshqaruvning vertikal va gorizontal aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Mazkur aloqalar o'z navbatida fakultetlararo va kafedralararo kooperatsiyani yuzuga keltirishi bilan bir qatorda, aksariyat holatlarda e'tibordan chetda qolayotgan fanlararo tadqiqotlarni faollashtiradi.

Uchinchi, bakalavr va magistrlarda asosiy ixtisoslik bilan bir qatorda, amaliy tadbirkorlik ko'nikmalarini olish, shuningdek, o'z startaplarini ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi. Xususan, AQShning Stendford universiteti ekspertlari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlarda yunikornlar (unicorn – ingl.yakkashox, bozor qiymati 1 mlrd.dollardan oshiq bo'lgan startap) asoschilarining aksariyat qismi (dunyoning eng yaxshi tadbirkorlarining 63 tasi) o'z biznesini ta'lim olish jarayonida tashkil etishganligidan dalolat beradi).

To'rtinchi, ma'lum manbalarda VUCA (volatility (beqarorlik), uncertainty (noaniqlik), complexity (murakkablik) va ambiguity (ko'p ma'noli)) kabi xususiyatlarga ega bo'lgan dunyoda OTMda o'tiladigan fanlar va modullarni joriy hamda istiqboldagi vaziyatga moslashtirish imkoniyatlari kengaytiriladi.

Beshinchi, OTMda innovatsion faoliyatning xususiy infratuzilmasi hamda milliy va xorijiy OTMlar, biznes tuzilmalar, investorlar va boshqalar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish tizimidan iborat innovatsion faoliyat va tadbirkorlik ekotizimi shakllantiriladi.

Oltinchi, shu yo'l bilan ta'lim, ilmiy va innovatsion faoliyat bo'yicha bosqichma-bosqich mintaqaviy, umummilliy va xalqaro darajadagi raqobatbardoshlik darajasining oshirilishi ta'minlanadi.

Mazkur paragrafda amalga oshirilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalarni qayd etish mumkin: zamonaviy sharoitda OTM boshqaruv tizimidagi transformatsion jarayonlar Universitet 3.0 modelini faoliyatga joriy etilishi bilan chambarchas bog'liq; OTM boshqaruv tizimida konservativ yondashuvlar (chiziqli – ierarxik boshqaruv tuzilmasi)ning kuchliligini e'tiborga holda mavjud tizim matritsali boshqaruv tuzilmalari bilan bosqichma-bosqich to'ldirib borilishi maqsadga muvofiq; matritsali boshqaruv tuzilmalarining joriy etilishi OTM faoliyatining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон; 30.04.2020 й., 06/20/5987/0521-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.11.2021 й., 06/21/3/1037-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон)
2. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 234 стр.

3. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, пер. с англ.– М.: Дело, 1993. – 45 стр.
4. Друкер, П. Рынок: как выйти в лидеры (практика и принципы) – М., 1992. – 43 стр.
5. Синк, Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. пер. с англ. – М.: Букинист, 1989. – 56 стр.
6. Андреева Т.А. Развитие интегрированной системы менеджмента качества и стратегического управления предприятий промышленности. Диссер.на соис. ученой степени доктора экономических наук. Саратов 2016 г. 57 стр.